

MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI RAQAMLI FORMATGA KO‘CHIRISHDA ME‘YORIY-HUQUQIY, AXBOROT XAVFSIZLIGI VA MONITORING BILAN BOG‘LIQ MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

BAYNAZAROVA GULNOZA ABDURASULOVNA

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli formatga ko‘chirish jarayonida yuzaga keladigan me‘yoriy-huquqiy, axborot xavfsizligi hamda monitoring bilan bog‘liq muammolar tahlil qilinadi. Raqamli ta‘lim muhitida milliy qadriyatlar va tarbiyaviy g‘oyalarni samarali integratsiya qilishning ilmiy-pedagogik asoslari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari, axborot xavfsizligini ta‘minlash hamda tarbiyaviy jarayon samaradorligini monitoring qilish mexanizmlari yoritiladi. Tadqiqot natijasida milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli ta‘lim muhitida rivojlantirishning tashkiliy, pedagogik va texnologik yechimlari taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: milliy tarbiya, raqamli ta‘lim, raqamli pedagogika, axborot xavfsizligi, monitoring tizimi, pedagogik innovatsiyalar, ta‘lim texnologiyalari, raqamli transformatsiya, ma‘naviy tarbiya, ta‘lim sifati.

Annotation. This article analyzes the regulatory-legal, information security, and monitoring-related challenges that arise in the process of transferring the ideas of national upbringing into a digital format. It examines the scientific and pedagogical foundations for effectively integrating national values and educational ideas into the digital learning environment. The study also highlights the opportunities provided by digital technologies in educating the younger generation in the spirit of national and universal values, ensuring information security, and developing mechanisms for monitoring the effectiveness of the educational process. Based on the research findings, organizational, pedagogical, and technological solutions for developing the ideas of national upbringing within the digital education environment are proposed.

Keywords: national upbringing, digital education, digital pedagogy, information security, monitoring system, pedagogical innovations, educational technologies, digital transformation, spiritual education, quality of education.

Kirish. Axborot texnologiyalari rivojlanishining hozirgi bosqichi axborotning shaxs va jamoatchilik ongiga ta‘sir qilish imkoniyati, hatto axborot urushlari tahdidi bilan tavsiflanadi, natijada axborot xavfsizligi muammosi axborot erkinligiga muqarrar qarshi kuchga aylanadi, bu esa shaxslar, jamiyat va davlatning huquqlari va qonuniy manfaatlarini yetarli darajada himoya qilish zarurligini tasdiqlaydi. So‘nggi 20 yil ichida bolalar muhitida sezilarli o‘zgarishlar ro‘y bermoqda, bu ommaviy axborot vositalari, mobil aloqa va internetning cheksiz mavjudligi bilan bog‘liq. Sotsiologik so‘rovlarga ko‘ra, bolalar kitoblarni ancha kamroq o‘qiy boshladilar va elektron ommaviy axborot vositalaridan foydalanishni afzal ko‘rishadi, ko‘proq vaqtlarini kompyuter va televizor oldida o‘tkazadilar.

Asosiy qism. O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimini raqamlashtirish va zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish davlat siyosatining muhim

yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi mamlakatda raqamli iqtisodiyot va raqamli ta’lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan muhim dasturiy hujjat sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur strategiyada ta’lim tizimida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish, elektron ta’lim resurslarini yaratish va ta’lim jarayonini raqamli platformalar asosida tashkil etish kabi vazifalar belgilab berilgan.

Ushbu strategiya doirasida ta’lim tizimini raqamlashtirish orqali o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda yoshlarning zamonaviy bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim vazifa sifatida qaraladi. Shu bilan birga, raqamli ta’lim muhitini rivojlantirish jarayonida milliy qadriyatlar va tarbiyaviy g‘oyalarni zamonaviy texnologiyalar asosida yosh avlodga yetkazish ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki raqamli ta’lim platformalari nafaqat bilim berish, balki tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish vositasi sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

Milliy tarbiya masalalari o‘zbek pedagogik tafakkurida qadimdan muhim o‘rin egallab kelgan. Xususan, jadid ma’rifatparvarlaridan biri bo‘lgan Abdulla Avloniy yosh avlodni tarbiyalashda ma’naviy-axloqiy qadriyatlarning o‘rni nihoyatda muhim ekanligini ta’kidlaydi. Uning Turkiy guliston yoxud axloq asarida tarbiya inson hayotidagi eng muhim omillardan biri sifatida talqin qilinadi. Avloniy tarbiyani jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog‘lab, yosh avlodning ma’naviy kamoloti xalqning kelajagini belgilashini alohida qayd etadi. Mutafakkirning fikricha, tarbiya jarayoni insonning axloqiy, ma’naviy va ijtimoiy fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. U tarbiya masalasiga katta ahamiyat berib, mashhur fikrini ilgari suradi: “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir.” Ushbu g‘oya yosh avlodni komil inson etib tarbiyalash har bir jamiyatning eng muhim vazifalaridan biri ekanligini ko‘rsatadi.

Axborot tushunchasini va xususiyatlarini ilmiy o‘rganish, shubhasiz, “axborot xavfsizligi”ning huquqiy ta’rifi uchun muhimdir, chunki bu ta’riflarsiz axborot jamiyati kontekstida “zararli axborot”ni tahlil qilishning iloji yo‘q. Xo‘sh, axborot nima?

O‘zbekiston milliy ensiklopediyasida bu so‘z quyidagicha ta’riflangan: axborot- biron voqea haqidagi batafsil xabar, ma’lumot. Davlatlar o‘rtasidagi muzokaralar natijasida tuzilgan bitim yoki shartnoma to‘g‘risida hukumatning rasmiy xabari (O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil). Ba’zi ijtimoiy tarmoqlarda esa axborot —bu atrof-muhit, hodisalar, jarayonlar yoki obyektlar haqidagi ma’lumotlar majmui bo‘lib, insonning bilimini boyitadi va qaror qabul qilishiga yordam beradi va axborot orqali inson borliqdagi voqea-hodisalarni

anglaydi, tahlil qiladi va munosabatini bildirishi ta’riflangan. Shunday ekan axborot ma’lumotlar majmui hisoblanadi. Hozirgi davrimizda axborot juda tez va oson ommalishib ketgan ma’lumotlar bazasiga aylanib bormoqda. Bugungi zamonaviy jamiyat taraqqiyoti raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ta’lim tizimida ham tub o‘zgarishlar yuz bermoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlari ta’lim jarayonining barcha bosqichlarini qamrab olib, bilim berish usullarini, o‘quv resurslarini hamda tarbiyaviy faoliyatni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Shu bilan birga, milliy qadriyatlar va tarbiyaviy g‘oyalarni zamonaviy raqamli muhitga moslashtirish zarurati ham ortib bormoqda. Milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli formatga ko‘chirish jarayoni yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularning ma’naviy va madaniy rivojlanishini ta’minlashda muhim omil hisoblanadi. Biroq ushbu jarayonni amalga oshirishda bir qator me’yoriy-huquqiy, axborot xavfsizligi va monitoring bilan bog‘liq muammolar yuzaga kelmoqda.

Avvalo, milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli formatga o‘tkazishda me’yoriy-huquqiy asoslarning yetarli darajada takomillashmaganligi muhim muammolardan biri hisoblanadi. Raqamli ta’lim platformalarida milliy tarbiya mazmunini joylashtirish, tarqatish va undan foydalanishni tartibga soluvchi aniq normativ hujjatlar barcha jihatlarni qamrab olmagan. Natijada ta’lim jarayonida foydalanilayotgan ayrim raqamli resurslar milliy tarbiya mazmunini to‘liq aks ettira olmaydi yoki pedagogik talablar darajasida ishlab chiqilmagan bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, milliy madaniy meros va tarbiyaviy g‘oyalarni raqamli formatda yaratishda mualliflik huquqi, intellektual mulkni himoya qilish, kontent sifatini nazorat qilish kabi masalalar ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli ta’lim tizimiga integratsiya qilish bo‘yicha maxsus me’yoriy-huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish zarur.

Ikkinchi muhim muammo axborot xavfsizligi bilan bog‘liqdir. Raqamli muhitda axborotning tez tarqalishi bilan bir qatorda turli zararli yoki noto‘g‘ri axborotlarning ham keng tarqalish ehtimoli mavjud. Ayniqsa, yoshlar internet va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanayotgan sharoitda ularning turli g‘oyaviy ta’sirlarga duch kelish xavfi ortadi. Bu holat milliy tarbiya g‘oyalarining noto‘g‘ri talqin qilinishiga yoki yoshlar ongida qarama-qarshi qarashlarning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli raqamli ta’lim muhitida joylashtirilayotgan tarbiyaviy kontentning ishonchliligi, ilmiy asoslanganligi va pedagogik jihatdan to‘g‘riligini ta’minlash muhim hisoblanadi. Axborot xavfsizligini ta’minlashda ta’lim platformalarida kontentni moderatsiya qilish tizimini joriy etish, foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish hamda yoshlar orasida media savodxonlik va axborot madaniyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Raqamli muhitda milliy tarbiya g‘oyalarini amalga oshirish jarayonida monitoring tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi ham muhim muammolardan biri hisoblanadi. Ta’lim jarayonida tarbiyaviy faoliyat natijadorligini aniqlash an’anaviy usullarda nisbatan oson bo‘lsa-da, raqamli platformalarda bu jarayon murakkabroq kechadi. Chunki tarbiyaviy kontentning o‘quvchilar ongiga qanday ta’sir ko‘rsatayotganini, ularning qadriyatlar tizimida qanday o‘zgarishlar yuz berayotganini aniqlash uchun maxsus indikatorlar va analitik tizimlar zarur. Hozirgi vaqtda ko‘plab raqamli ta’lim platformalarida o‘quvchilarning bilim darajasini baholash tizimi mavjud bo‘lsa-da, tarbiyaviy rivojlanishni monitoring qilish mexanizmlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Mazkur muammolarni hal etish uchun bir qator ilmiy va amaliy choralarni amalga oshirish zarur. Avvalo, milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli ta’lim tizimiga integratsiya qilish bo‘yicha kompleks me’yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilishi lozim. Bu hujjatlar raqamli tarbiyaviy kontentni yaratish, ekspertizadan o‘tkazish va ta’lim jarayoniga joriy etishning aniq mexanizmlarini belgilab berishi kerak. Ikkinchidan, axborot xavfsizligini ta’minlash maqsadida ta’lim platformalarida kontentni filtrlash va nazorat qilish tizimlarini kuchaytirish, shuningdek, yoshlar orasida axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish bo‘yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish zarur. Uchinchidan, milliy tarbiya g‘oyalarining raqamli muhitdagi samaradorligini baholash uchun monitoring va analitik tizimlarni joriy etish muhim hisoblanadi. Bunda zamonaviy raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt va ma’lumotlar tahlili usullaridan foydalanish samarali natija berishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli formatga ko‘chirish zamonaviy ta’lim tizimining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon yosh avlodning ma’naviy va madaniy rivojlanishini ta’minlash, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va ularni yangi avlodga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq bu jarayonni samarali tashkil etish uchun me’yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish, axborot xavfsizligini ta’minlash hamda monitoring tizimini rivojlantirish zarur. Ana shundagina milliy tarbiya g‘oyalari raqamli ta’lim muhitida samarali amalga oshirilib, yoshlarning ma’naviy barkamolligini ta’minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida. – Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent, 2020.

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Ta’lim tizimini raqamlashtirish bo‘yicha qarorlar to‘plami. – Toshkent, 2021.
5. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
6. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
7. Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M.H. Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent: Fan, 2010.
8. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
9. Castells M. The Rise of the Network Society. – Oxford: Blackwell Publishers, 2010.
10. Selwyn N. Education and Technology: Key Issues and Debates. – London: Bloomsbury Academic, 2016.

